

2. Пузирьова П. В., Пилипенко О. О., Гончарук Є. Л. Методичні підходи до формування та розвитку економічного потенціалу транснаціональних корпорацій в умовах турбулентності та ризику // Формування ринкових відносин в Україні. 2024. № 9 (280). С. 10-18.

DOI: 10.5281/zenodo.18462762

ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

*Загорянська О. Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу
Колінько Є.В., здобувач вищої освіти
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського*

Сучасне бізнес-середовище розвивається під впливом цифровізації, зміни поведінки споживачів і зростання конкуренції. У таких умовах інноваційні інструменти маркетингових комунікацій стають ключовим чинником підвищення ефективності просування товарів і формування лояльності споживачів. У таких умовах є потреба організацій у створенні персоналізованого, інтерактивного та технологічного досвіду взаємодії з клієнтом.

Таким чином, важливо дослідити сучасні інноваційні інструменти маркетингових комунікацій та їхній вплив на ефективність просування інноваційного продукту.

Інноваційні інструменти в маркетингових комунікаціях сьогодні мають високу актуальність, оскільки сучасне бізнес-середовище швидко змінюється під впливом цифрових технологій, зміни поведінки споживачів та зростання конкуренції.

На ринку з'являється багато інноваційних продуктів таких як Smartwater bottle – це категорія розумних пляшок для води, які поєднують традиційну функцію з сучасними технологіями: трекінг споживання води, нагадування про пиття, інтеграція з мобільними додатками та фітнес-трекерами. Сучасний споживач проводить більшість часу онлайн, тому бізнес змушений використовувати інноваційні інструменти щодо залучення покупців до

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

придбання таких продуктів які б могли вчасно нагадати про споживання рідини, їжі тощо. А також використовувати цей продукт у тренажерних залах з метою контролю гідратації, споживання спортивних напоїв та контролю якості рідини з виростанням сучасних фільтрів. Також ці пляшки слідкують за своєчасним використанням води, надають персоналізовані рекомендації (на основі ваги, віку, рівня активності), деякі моделі можуть контролювати температуру напою. Часто користувачі не контролюють достатній рівень гідратації, що може негативно впливати на їхнє здоров'я.

Цільовою аудиторією [1, 2] таких інноваційних продуктів можуть бути різні групи споживачів, а саме:

1. Люди, що дбають про здоров'я, які стежать за балансом води, харчуванням і самопочуттям, а також ведуть здоровий спосіб життя.

2. Професійні спортсмени та фітнес-ентузіасти, які відносяться до тренувань максимально серйозно та мають рівень доходів вищий за середній.

3. Офісні працівники, які багато часу проводять за комп'ютером і часто забувають пити воду та компанії, що дбають про корпоративне здоров'я персоналу.

4. Споживачі, які надають перевагу імпульсивним покупкам (хто любить нові гаджети та інновації, молоді люди, які цінують комфорт і стиль.

5. Батьки, що бажають сформувати звичку пити воду у своїх дітей та піклувальники літніх людей, щоб стежити за рівнем гідратації та здоров'ям.

Наступним кроком є просування інноваційного продукту на ринок шляхом використання інноваційних інструментів комунікації з майбутніми споживачами, що можна здійснити за допомогою [3]:

1. Гейміфікації у додатках (MyFitnessPal, Fitbit, Apple Health). Ці додатки підсилюють інтерес користувачів на підсвідомому рівні та є платними.

2. Соціальних мереж, де постійно проходять всякі челенджі, наприклад «30 днів правильної гідратації зі SmartWater Bottle».

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

3. Колаборації з різними фітнес блогерами та дієтологами, що «SmartWater Bottle» періодично робить та це в підвищує довіру до бренду його впізнаваність.

4. Персональних продажів «SmartWater Bottle», що дають найбільш ефективний зв'язок із брендом тощо.

Сучасні інноваційні маркетингові інструменти дають можливість ефективно продавати продукт на різних сегментах ринку ураховуючи цільову аудиторію, канали просування інноваційної продукції та можливих конкурентів.

Інноваційні маркетингові інструменти дозволяють точно відстежувати ефективність кампаній у реальному часі, що допомагає швидко коригувати стратегію [5].

Інноваційні маркетингові інструменти створюють нові можливості для ефективного просування продукції, підвищення впізнаваності бренду та зміцнення взаємодії зі споживачами. Для продукту SmartWater Bottle ключовими є гейміфікація, колаборації з лідерами думок і використання персоналізованого контенту. Їхнє поєднання забезпечує не лише зростання обсягів продажів, а і формування довгострокової лояльності споживачів.

Таким чином, інноваційні інструменти маркетингових комунікацій стають важливою складовою цифрової стратегії підприємств, сприяючи підвищенню ефективності маркетингу в умовах конкурентного середовища.

Список використаних джерел

1. Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент. Київ : Pearson Education, 2022. 912 с.
2. Чаффі Д., Елліс-Чедвік Ф. Цифровий маркетинг: стратегія, впровадження та практика. Лондон : Pearson, 2023. 648 с.
3. Deloitte Insights. Global Marketing Trends 2024. URL: <https://www2.deloitte.com/>
4. McKinsey & Company. The Future of Personalization 2023 Report. URL: <https://www.mckinsey.com/>
5. Statista. Smart Water Bottle Market Size and Forecast 2024–2030. URL: <https://www.statista.com/>